

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 2 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

O'ZBEK XALQ MAQOLLARINING QIYOSIY O'RGANILISHI

*B. M. Muhitdinova*¹

*Karimova Farangiz Iftixor qizi*²

¹ f.f.d., Professor Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti

² Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti magistranti

Abstract: Ushbu maqolada o'zbek xalq maqollarining o'rganilishi hamda qiyosiy o'rganilishi ko'rsatilgan bo'lib, maqollarning har bir millatning turmush tarzini, madaniyatini, hayotini ochib berishi tasvirlangan. Maqolning lug'aviy ma'nosi ochib berilgan bo'lib, tadqiqotchilarning maqollar haqida bildirgan fikrlari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, maqollarning qardosh tillar va jahon folkloridagi namunalarini lingvokulturologik tahlilga tortilga va misollar orqali ochib berilgan maqolalar o'rganib chiqilgan. Maqollarning qiyosiy tahliliga oid bo'lgan dissertatsiyalar, jumladan xitoy tadqiqotchisi Da Zhenxinning ilmiy ishi ham o'rganib chiqilib, o'zbek va xitoy xalq maqollari qiyosiy o'rganilgan. "Olamning lisoniy manzarasida odamning estetik bahosi (rus va o'zbek maqollari asosida) nomli dissertatsiyada rus va o'zbek tilidagi maqollar tahlilga tortilgan.

Keywords: maqol, lingvokulturologiya, qavlun, folklorshunoslik, ingliz, o'zbek, rus, qoraqalpoq xalq maqollari, tipologik tahlil, qiyosiy tahlil.

Introduction: Maqol arab tilidagi "qavlun" so'zidan olingan bo'lib, so'z tushunchasi degan ma'noni beradi. Asrlar mobaynida, xalq orasida sayqallanib, ixcham va soda poetik shaklga ega bo'lgan, insonlarga fikrni to'laqonli tushuntirishda alohida o'ringa ega bo'lgan narsa bu maqol va matallardir. Bundan ming yil avval ajdodlarimiz maqollarni "sav" deb ataganlar¹.

Har bir millat va elatning o'zligini, tarixi, madaniyati va milliy qadriyatlarini ifodalovchi omillardan biri xalq og'zaki ijodidir. Xalq og'zaki ijodi asrlar davomida sayqallanib, xalq orasida aytilib, avlodan-

¹ To'rabekov Umidjon, "O'zbek va ingliz xalq og'zaki ijodi maqollarining tahlili". Международный научный журнал "Новости образования: исследование в XXI веке" 2023.4 b.

avlodga o'tib kelayotgan ma'naviy meroslardan biridir. Xalq og'zaki ijodining takrorlanmas janrlaridan biri bu maqoldir. Maqol folklorshunoslikda o'rganilayotgan eng muhim mavzulardan biridir. Maqollar xalq donishmandligining nodir namunalari sifati og'zaki badiiy ijodning keng tarqalgan mustaqil janridir. Shartli ravishda ularni xalqona odob-axloq qoidalari deb atash mumkin. Zero, maqollar xalqning davomida hayotiy tajribalarida sinalgan ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy, axloqiy-falsafiy qarashlarining g'oyat ixcham, lo'nda, siqiq va obrazli ifodasidan tug'ilgan hodisadir. Maqollar maxsus ijod qilinmaydi, balki ma'lum bir sharoit taqozosi tufayli sinalgan hayotiy tajribadan tug'iladigan xulosaning axloqiy bahosi sifatidagi hukm bo'lib yuzaga keladi.

Jahon tilshunosligida ham, o'zbek tilshunosligida ham maqol, matal, turg'un birikma, ibora va hikmatli so'zlarning o'zaro munosabatiga bag'ishlangan ishlar ko'p. Ayniqsa, bahsli bo'lgan maqol va matal munosabatiga alohida tadqiqotchilar to'xtalib, ushbu ikki milliy fenomenning farqli va o'xshash jihatlari turli tomondan yondashib, har xil xulosalarga kelishmoqdaki, ularning jami maqol va matallarning umumiy konseptual jihatini oydinlashtirish hamda farqlarini umumlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Maqollar folklorshunoslikda, o'zbek adabiyotida, xususan jahon adabiyotshunosligida ham keng o'rganilib kelayotgan mavzulardan biri hisoblanib kelmoqda. Ayniqsa, maqollarni qiyosiy tarzda o'rganish qiyosiy tilshunoslik, folklorshunoslik kabi sohalarida avj olmoqda. Xususan, "O'zbek xalq maqollari" da maqollarning 70 dan ortiq mavzu guruhlari jamlangan. Maqollarda o'zbek xalqining ko'p asrlik hayotiy tajribalar xulosasi tugal tarzda ifoda qilingan. Tuzuvchi T.Mirzayev yozishicha, "maqollar so'z san'ati mahsuli sifatida o'z ma'nosida, ko'chma ma'noda va har ikkala ma'noda qo'llanilishi mumkin"². To'plamda o'zbek xalq maqollarining har xil mavzu guruhlari bo'lib, maqollarning ko'pchiligi ko'chma ma'noda qo'llangan.

"O'zbek va Qoraqalpoq tilidagi maqollarning lingvokulturologik tahlili" nomli maqolada lingvokulturologiya fani hamda maqollarning mazmun tomoniga e'tibor qaratadi va bu borada boshqa gumanitar fanlar ma'lumotlaridan foydalanadi. Maqolada qiyoslash uchun keltirilgan o'zbek va qoraqalpoq tilshunosligiga xos xususiyatlarni ifodalovchi maqollarni tahlil qilish madaniyatlar qiyosini o'rganish imkonini beradi. Oziq-ovqat mahsulotlarining nomlarini o'z ichiga olgan o'zbek va qoraqalpoq maqollari manba sifatida ishlatiladi³. Ushbu maqolada lingvokulturologiya terminining ma'nosi, shuningdek, lingvokulturologiya bo'yicha shug'ullangan tadqiqotchilar sanab o'tilgan bo'lib, V.fon Gumboldt, G.Shteyntal, K.Fossler, A.Shleyxer, H.Paul, A.A.Potebnya, Sh.Safarov, N.Mahmudov, D.Xudoyberganova, Sh.Usmonova kabi tadqiqotchilar o'zlarining tadqiqotlarini olib borganlar. Bir so'z bilan aytganda, xalq maqollari bu xalqlarning madaniy merosidir. Ularda qoraqalpoq va o'zbek xalqining barcha o'y – fikrlari, dunyoqarashi, turmush tarzi, fe'l-atvori va e'tiqodi aks etadi. Har bir xalq o'ziga xos milliy-mental xususiyatlarga ega ekan, bu ularning maqollariga ham ta'sir etmay qolmaydi. Hatto ayrim maqollardagi mavzular o'xshash bo'lsa da, ulardagi obrazlar takrorlanmasligi bilan ajralib turadi. Aynan ana shu tasvirlar maqollardagi milliy bo'yodkorlikni ta'minlaydi.

"Olamning lisoniy manzarasida odamning estetik bahosi (rus va o'zbek maqollari asosida) nomli dissertatsiyada olamning rus va o'zbek maqollariga xos lisoniy manzarasida odamning estetik bahosi representatsiyasi tizimi belgilangan, olamning maqolga xos lisoniy manzarasida shaxsni estetik baholashni aks ettirishning lingvokulturologik jihatlari o'rganilgan, olamning rus va o'zbek maqollariga

² O'zbek xalq maqollari. Toshkent, 2005. 6-b.

³ Aytmiyazova Nargiza, "O'zbek va Qoraqalpoq tilidagi maqollarning lingvokulturologik tahlili", "Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiya"

xos lisoniy manzarasida odamning estetik bahosini aks ettiruvchi lingvokulturologik konsept va andozalari aniqlangan⁴.

Maqollarning qiyosiy tadqiqi bo'yicha nafaqat o'zbek tilshunoslari, balki jahon tadqiqotchilari ham keng miqyosda o'rgangan. Jumladan, xitoy olimi Da Zhenxin "O'zbekcha va xitoycha maqollarning lingvistik tadqiqi" nomli dissertatsiyasida o'zbek va ingliz xalq maqollarini qiyosiy o'rgan.

Methodology Mazkur maqolada o'zbek va xitoy tillaridagi maqollarning leksik-grammatik maqomini aniqlash mezonlari ularning tuzilishi, semantikasi, obrazlilik, didaktikligi kabi o'zaro farqlovchi xususiyatlar tarkibini aniqlashtirish asosida dalillangan; o'zbekcha va xitoycha maqollarning fonetik xususiyatlari aniqlanib, ularni chog'ishtirish natijasida fonetika nuqtayi nazaridan xitoycha maqollar asosan maqollarning semantikasini ohang, urg'u, qofiyalar orqali ifodalashi, o'zbek maqollarida asosan urg'u va qofiya ishlatilishi ochib berilgan; o'zbekcha va xitoycha maqollardagi sinonimiya, antonimiya, gradunomiya, maqollarda so'z tanlash, qo'llashning o'ziga xos yo'llari aniqlanib, maqollarning o'ziga xos semantik xususiyatlari ko'rsatilgan, grammatika nuqtayi nazaridan, o'zbek va xitoy maqollari sodda va qo'shma gaplardan tuzilgan bo'lsa-da, xitoy maqollarida murakkabroq jumlar ko'p ishlatilishi, gap tuzilishi nuqtayi nazaridan xitoy maqollari murakkab bo'lsa-da, uyg'un intonatsiyaga egaligi, o'zbek maqollarida ham sodda gaplardan ko'ra qo'shma gaplar ko'p uchrashi aniqlangan; o'zbekcha va xitoycha maqollar o'rtasidagi lisoniy-madaniy nomuvofiqliklar mazmuni ikki xalq tarixi, mentaliteti, madaniyati, har xil dinlar, geografik joylashuvi bilan bog'liqligi kabi lisoniy-madaniy nomuvofiqliklarni belgilash asosida ochib berilib, o'zbekcha va xitoycha maqollar o'rtasidagi universalialar aniqlanib, ular semantik-struktur jihatdan chog'ishtirilgan⁵. Maqollar har bir xalqning madaniyatini, urf-odatini va turmush tarzini ifodalashi barchamizga ma'lum. Shuningdek, maqollarning yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, ular madaniyatlararo muloqot jarayonida foydalanilishi va o'rganilishida ishonchli manba bo'lib xizmat qiladi.

Discussion O'zbek tilidagi maqollar xalq falsafiy va badiiy ijodining o'ziga xos hodisasi sifatida yuzaga kelgan ixcham shaklli, ammo teran mazmunga ega bo'lgan alohida janrdir. Har biri til ko'rkini, nutq nafosatini, aql-farosat va tafakkur mantig'ini hayratomuz bir qudrat bilan namoyish etgan va eta oladigan bunday badiiyat qatralari o'zbek xalqining ko'p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bamisoli bir oynasidir⁶. Oyna kabi har bir xalqning madaniyatini, hayotini ochib beruvchi tadqiqotlardan yana biri Kutlimuratova Aysuluning "Ingliz va Qoraqalpoq tillarida mehnat faoliyatini verballashtiruvchi maqollarning lingvokulturologik tahlili" nomli maqolasida ingliz va qoraqalpoq tillarida mehnat faoliyatiga oid maqollarni lingvokulturologik jihatdan tahlil qilish, ushbu tillardagi mehnat haqidagi tasavvurlar va ularga taalluqli madaniy elementlarni qiyoslash kabi jarayonlarni ochib bergan⁷. Ushbu tadqiqot mavzusi dolzarb, chunki u turli madaniyatlar o'rtasidagi mehnat tushunchasidagi farqlar va o'xshashliklarni aniqlashga yordam beradi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz va o'zbek tillarida mehnat faoliyatini ifodalovchi maqollarning lingvokulturologik tahlilini o'tkazishdir. Ushbu tadqiqotda lingvokulturologik yondashuv qo'llaniladi. Tadqiqot usullari sifatida deskriptiv usul, qiyosiy usul, kontekstual tahlil qo'llanilgan.

Ingliz va qoraqalpoq tillaridagi mehnat faoliyatini ifodalovchi maqollarni lingvokulturologik tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, har ikki madaniyatda mehnatning ahamiyati keng e'tirof etiladi. Ingliz

⁴ Abdullayeva Ra'no, "Olamning lisoniy manzarasida odamning estetik bahosi (o'zbek var us maqollari asosida) dissertatsiya, 2023, 131 b.

⁵ Da Zhenxin "O'zbekcha va xitoycha maqollarning lingvistik tadqiqi" dissertatsiya, Toshkent, 2023, 142 b.

⁶ Mirzayev.T.M. So'zdan so'zning farqi bor// O'zbek xalq maqollari. https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/uzbek_xalq-maqollari.html

⁷ Kutlimuratova Aysulu Baxitovna, Ingliz va qoraqalpoq tillarida mehnat faoliyatini verballashtiruvchi maqollarning lingvokulturologik tahlili. "Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya" nomli ilmiy-amaliy konferensiya.

maqollari individual muvaffaqiyat va shaxsiy intizomga urg'u beradi, qoraqalpoq maqollari esa kollektiv mehnat va hamjihatlikni ta'kidlaydi. Bu farqlar har bir jamiyatning tarixiy va ijtimoiy kontekstlari bilan bog'liq bo'lib, mehnatga bo'lgan munosabatlarini aks ettiradi. Ingliz va qoraqalpoq tillaridagi mehnat faoliyatini ifodalovchi maqollarni lingvokulturologik tahlil qilish orqali biz turli madaniyatlarning mehnat haqidagi tasavvurlarini, qadriyatlarini va ijtimoiy urf-odatlarini chuqurroq tushunishimiz mumkin. Bu tahlil til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni, shuningdek, turli jamiyatlarda mehnatning qanday qadrligi ekanligini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

“Maqollarni tipologik usullarda o'rganish va o'zbek, qozoq, rus tilidagi maqollarning tahlili” nomli maqolada uchta tildagi maqollar qiyosiy tahlilga tortilgan. “Ikki va undan ortiq tillarning tizimlarini taqqoslash, - ta'kidlaydi Dj.Buranov, - qozoq, qirg'iz tillari tizimining allaqachon ma'lum bo'lgan materialiga asoslanadi, har bir til alohida taqqoslanadi. Shu bilan birga, har bir darajadagi birliklarning xarakterli xususiyatlari ham alohida, ham boshqa darajadagi birliklarga nisbatan hisobga olinadi. Maqollarning chastotali tahlili o'rganilayotgan estetik tilning o'ziga xos xususiyatlarini leksik-semantik va grammatik normalarini o'zlashtirish uchun o'rganilishi kerak bo'lgan juftlarni ajratib ko'rsatishga imkon beradi. Shunday qilib, har xil darajadagi lingvistik birliklar juda xilma-xildir; ular lisoniy birliklarning mazmun rejasini va ifoda rejasini, shu jumladan paremiyalarni to'liq hisobga oladi. Maqollarni konstruktiv o'rganish har ikkala o'ziga xos printsiplarni hisobga olgan holda nazarda tutadi, chunki maqollar murakkab hodisa: bu o'ziga xos naklar, fikrlash va til birliklari va qiyosiy folklor printsiplarining qisqa asarlari. Nominal markazli maqollarning semantikasini qiyosiy tahlili maqollarning mazmun jihati haqiqatan ham cheksizdir. Ushbu bayonotga tenglashtirilgan barcha uchta tillar - rus, o'zbek va qozoq tillari materiallariga ham tegishli bo'lishi mumkin. Maqollar inson faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladi, hayot, madaniyat, jamiyat hayoti va tarixini aks ettiradi. Ommabop donolikni ifoda etib, ular eng yaxshi ma'naviyat va illatlar tasdiqlanadigan axloqiy kodeksning bir turini anglatadi. insoniy fazilatlar axloqiy, ammo har xil narsalar oralanadi⁸. Har bir narsani o'rganishda o'ziga xos usullari bo'lganidek, bu maqola orqali maqol-matallarni qiyosiy tipologik usullari ko'rib chiqildi va ulardagi turli farqlar, maqollarning turli o'zgarish kategoriyalari, semantik qiyosiy munosabatlari va o'zbek, qozoq tillardagi maqollar bilan rus tilidagi maqollarning faqlari tahlil qilindi.

Results O'zbek tilidagi maqollar yashovchanligi, asrlar davomida shakllanib, sayqal topganligi, tarbiyaviy ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Turli ifoda usullariga ko'ra maqollarni ikki toifaga bo'lish mumkin: bir turida maqolning asl ma'nosi “gap” bo'lib, “ijtimoiy bilimni to'g'ridan-to'g'ri beruvchi, ijtimoiy tajribani umumlashtiruvchi, nasihat va undash ma'nolariga ega bo'lgan falsafiy qofiya”ni anglatadi⁹. “O'zbek va ingliz maqollarining o'ziga xos xususiyatlari va o'zbek tilidagi ekvivalentlari” nomli maqolada ham maqollarning mohiyati teran ochib berilgan. Maqola o'zbek va ingliz maqollarining umuminsoniy xususiyatlarini o'rganish va maqollarni tarjima qilish, muqobil variantini topishga qaratilgan. Shuningdek o'zbek va ingliz xalq maqollarining tilshunoslikda o'rganilish jihatlari keltirilib, bu soha bo'yicha faoliyat olib borgan olimlarning nazariyalari bilan tanishib chiqilgan. Ingliz olimlari tomonidan maqollarning har xil xususiyatlari ko'rib chiqilgan va takliflar keltirilgan. Ingliz maqollari ustida ko'plab izlanishlar olib borgan olimlar sifatida Honik, Mayder, Norik, Teylor, Aroralarni ayta olamiz. Ular maqollarni o'ziga xos eng muhim jihatlarni fanda isbotlab, asosan, ulardagi strukturaviy tuzulish, qanday badiiy vositalarning ishlatilishi, ijtimoiy hayotdagi o'rni kabi masalalarga e'tibor qaratganlar va ularni o'z asarlarida berib o'tganlar. Ushbu

⁸ Kuchkarova Janar. Maqollarni tipologik usullarda o'rganish va o'zbek, qozoq, rus tilidagi maqollarning tahlili. “Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar” jurnali. 2023.4 b.

⁹ Mirzayev.T.M. So'zdan so'zning farqi bor// O'zbek xalq maqollari. https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/uzbek_xalq-maqollari.html

sohaga juda katta hissa qo'shgan olimlardan biri folklorshunos Maydarning xizmatlarini alohida ta'kidlash lozim. Chunki u maqollar ustida juda ko'plab izlanishlar olib borgan va nazariy asarlar yozgan olimlardan biridir. U o'z asarlarida maqollarning eng muhim ahamiyatli tomonlarini to'raligicha izohlashga harakat qilgan. Va u maqol haqida shunday fikrlarni bildiradi: "Proverbs are used in a wide of situations and no limits to the use of the proverb. They can be used to strengthen our arguments, express certain generalitions, influence or manipulate other people, rationalize our own shortcomings, question certain behavioral patterns, satirize social ills, poke fun at ridiculous situations". Ya'ni: "Maqollar juda keng ko'lamda qo'llanilib ularni qo'llashda chegara yo'q. Maqollar bizning dalillarimizni mustahkamlash, umumiy aniq fikrlarimizni mustahkamlash, umumiy va aniq fikrlarimizni ifodalash, boshqa insonlarni boshqarish yoki ularga ta'sir o'tqazish, jamiyatdagi illatlarni ifodalash"¹⁰. Shuningdek, folklorshunos olim Norik maqollar haqida "Maqollar mavjud voqea yoki hodisaning axborotchisi" deydi va maqollarning o'ziga xos jihati an'anaviylik haqida shunday fikrni bildiradi. "The traditional nature of proverbs correlates closely with their status as items of folkloric"¹¹. Har ikki tildagi maqollarni chog'ishtirma tahlil qilish jarayonida xalqning mentaliteti va milliy xarakteri asosiy yetakchi hisoblanadi. Shu o'rinda ingliz va o'zbek xalqining o'ziga xos mentaliteti va urf-odatlaridan kelib chiqqan holda tildagi maqollar ixcham va ifodali tarzda xalqlarning milliy o'zligini ko'rsata oladi.

Conclusion Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek xalq maqollari bu xalqlarning madaniy merosidir. Ularda ingliz va o'zbek xalqning barcha o'y – fikrlari, dunyoqarashi, turmush tarzi, fe'l – atvori va e'tiqodi aks etadi. Har bir millat o'ziga xos tavsiflarga ega ekan, bu ularning maqollariga ham ta'sir etmay qolmaydi. Hatto ayrim ingliz va o'zbek maqollardagi mavzular o'xshash bo'lsada, ulardagi obrazlar takrorlanmasligi bilan ajralib turadi. Aynan ana shu tasvirlar maqollardagi milliy bo'yodkorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayeva Ra'no, "Olamning lisoniy manzarasida odamning estetik bahosi (o'zbek var us maqollari asosida) dissertatsiya, 2023, 131 b.
2. Axmedova.U.K. Ingliz va o'zbek maqollarining lingvokulturologik va semantik xususiyatlari. Urganch, 2014. 41-bet.
3. Aytmiyazova Nargiza, "O'zbek va Qoraqalpoq tilidagi maqollarning lingvokulturologik tahlili", "Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiya"
4. Da Zhenxin "O'zbekcha va xitoycha maqollarning lingvistik tadqiqi" dissertatsiya, Toshkent, 2023, 142 b.
5. Kuchkarova Janar. Maqollarni tipologik usullarda o'rganish va o'zbek, qozoq, rus tilidagi maqollarning tahlili. "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" jurnali. 2023.4 b.
6. Kutlimuratova Aysulu Baxitovna, Ingliz va qoraqalpoq tillarida mehnat faoliyatini verballashtiruvchi maqollarning lingvokulturologik tahlili. "Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya" nomli ilmiy-amaliy konferensiya.
7. Mirzayev.T.M. So'zdan so'zning farqi bor// O'zbek xalq maqollari. https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/uzbek_xalq-maqollari.html
8. To'rabekov Umidjon, "O'zbek va ingliz xalq og'zaki ijodi maqollarining tahlili". Международный научный журнал "Новости образования: исследование в XXI веке" 2023.4 b.

¹⁰ Axmedova.U.K. Ingliz va o'zbek maqollarining lingvokulturologik va semantik xususiyatlari. Urganch, 2014. 41-bet.

¹¹ Shermamatova.S., Mamadaliyeva Y. O'zbek va ingliz maqollarining o'ziga xos xususiyatlari va o'zbek tilidagi ekvivalentlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. 13 b.

9. O'zbek xalq maqollari. Toshkent, 2005. 6-b.
10. Shermamatova.S,, Mamadaliyeva Y. O'zbek va ingliz maqollarining o'ziga xos xususiyatlari va o'zbek tilidagi ekvivalentlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. 13 b.
11. <https://n.ziyouz.com>
12. <https://arxiv.uz>